

DISCURSOS CRUZADOS ENTRE BRASIL E PORTUGAL: EMIGRAÇÃO, COLONIZAÇÃO E ESCRAVATURA BRANCA

JORGE FERNANDES ALVES

Professor da Universidade do Porto/ CITCEM (Portugal)
Correio eletrônico: jorge.f.alves@gmail.com

Recebido: 28/10/2018

Aceito: 02/01/2019

Publicado: 16/01/2019

Resumo: Neste artigo, partimos do reconhecimento de uma importante corrente migratória de Portugal para o Brasil e da possibilidade de diversas leituras sobre este facto social. Como exercício, procuramos evidenciar as dissonâncias na produção de discursos sobre essa emigração: abordamos as posições de alguns autores brasileiros que desejavam promover a colonização do Brasil com europeus; revisitamos autores portugueses que avaliavam a relevância da corrente migratória: um deles mais favorável às partidas, distinguindo os vários tipos de emigração, outro contrário a essa emigração e a defender a sua restrição. Sublinhamos a persistência da emigração, não obstante os discursos. Apresentamos um caso de estudo com base em documentação remanescente nos Arquivos.

Palavras-chave: Emigração. Colonização. Escravatura branca

Abstract: In this article, we start with the recognition of an important migratory current from Portugal to Brazil and the possibility of several readings on this social fact. As an exercise, we sought to highlight the dissonances in the production of discourses on this emigration: we approached the positions of some Brazilian authors who wished to promote the colonization of Brazil with Europeans; we revisited Portuguese authors who evaluated the relevance of the migratory current: one of them more favorable to the departures, distinguishing the various types of emigration, another against this emigration and defending its restriction. We emphasize the persistence of emigration, despite the speeches. We present a case study based on the remaining documentation in the Archives.

Key words: Emigration. Colonization. White Slavery

Para que a emigração espontânea afluja ao Brasil é necessário reformar em grande parte nossas leis, costumes, tendências e regime administrativo¹.

A emigração é um fenómeno social com múltiplas leituras, cada uma delas a fornecer uma representação parcial da realidade histórica e/ou da realidade vivida, conforme o enfoque da observação. Da emigração, fluxo, vaga ou tendência de natureza estatística, ao emigrante, indivíduo com a sua especificidade, vai um longo caminho para problematização e diferentes escalas de observação, num *continuum* que se estende desde a amálgama dos números até à pessoa e à sua circunstância. Desse jogo de escalas surgem representações diferenciadas e contrastantes, embora não necessariamente contraditórias, desde uma ideia de repulsão de uma parte da população pelas condições económicas e sociais expulsivas de um país até à imagem de alguém que, perante dificuldades, não se resigna e se levanta do chão para tentar novas oportunidades.

A grande emigração atlântica na transição dos séculos XIX/XX, pelo carácter massivo, não pode deixar de ser analisada de forma agregada, na evidência quantitativa e correlações económicas, sociais e políticas nos dois polos em relação, os lugares de partida e de destino, que se traduzem em quadros estatísticos e gráficos de rápida leitura. Se a aceleração demográfica europeia, ampliando a pressão, explica parcialmente a transposição de milhões de emigrantes para o outro lado do Atlântico, as transformações económicas, ao nível da propriedade rural, da organização do trabalho e das novas formas de produção e consumo na agricultura e na indústria, bem como a revolução dos transportes e comunicações a encurtar o tempo das viagens e a facilitar a informação, são fatores que também determinam o êxodo para o Novo Mundo, aliviando velhas tensões, em busca de novas oportunidades de trabalho e de salário, ainda que gerando novos problemas. Para os países que recebem a imigração, o influxo massivo de mão-de-obra europeia recompõe as sociedades pós-coloniais, nomeadamente no pretendido equilíbrio racial e de força de trabalho, suscita transformações, sustenta o desenvolvimento., assegura o povoamento de largas áreas territoriais ainda não controladas, ou seja, produz colonização interna.

Esta emigração atlântica finissecular ocorre numa conjuntura internacional de grandes mudanças que alteram os padrões de decisão aos níveis individual, familiar e nacional,

¹ SOUSA, João Cardozo de Menezes e Sousa. **Theses Sobre a Colonização do Brasil**. Rio de Janeiro, Typ. Nacional, 1875. p. 425.

favorecendo os fenômenos migratórios, enquanto movimentos de reequilíbrio global: ao nível político, com o liberalismo, reconheceu-se o direito de mobilidade como um direito natural; ao nível económico, devido à liberdade de circulação dos fatores produtivos, emigrar, ação pela qual o trabalhador procura salário mais significativo no mercado de trabalho de outro país, significa um ajustamento da mão-de-obra no mecanismo de igualização dos fatores no mercado internacional. Ou, noutra perspetiva, ajuda a integrar no sistema capitalista áreas consideradas periféricas através da exportação de capitais e de mão-de-obra, subordinando as massas trabalhadoras a cumprirem desígnios que não controlam e que raramente consciencializam, ao promoverem longas deslocações e mudanças de domicílio para países estrangeiros, para servirem ali como mão-de-obra a preços acessíveis e ocuparem espaços vazios suscitados pela dinâmica económica.

Nesse processo de ajustamento variam as conjunturas ao sabor dos ciclos económicos e das realidades políticas, mas os processos históricos nacionais não podem ser negligenciados, nomeadamente as ligações derivadas de experiências de colonização, pois asseguram continuidades que persistem para lá das ruturas políticas e das flutuações económicas, em função de ligações familiares, de língua, de religião, de etnia, de interesses. Quando alguém emigra, não leva apenas um corpo para se adaptar a uma nova situação, mas leva também consigo a língua, relações, crenças, hábitos, saberes, padrões de vida, com mais ou menos conexões com a sociedade de destino e os valores dominantes. Por isso se reconhece que os emigrantes europeus ajudaram a criar, de algum modo, novas europas além-Atlântico e se percebe que os países de apelo/atração se tenham focalizado em determinadas populações para as tentar atrair em função de estereótipos atribuídos, da disponibilidade de recursos humanos, da maior ou menor abertura política às partidas de emigrantes, dos incidentes de percurso.

Neste quadro muito vasto, o presente artigo procura apenas evidenciar alguns contrastes que se verificavam ao nível dos discursos entre os dois polos da corrente migratória Portugal-Brasil, tendo como base textos de alguns dos muitos publicistas existentes sobre este tema, relevando ainda a persistência da corrente migratória para além dos discursos, recorrendo a um caso que pode ser considerado como padrão para a sua época.

1. Brasil

As relações históricas são, pois, relevantes para o enquadramento e compreensão da e/imigração, nomeadamente quando há conjunturas de apelo à imigração dirigido a determinados mercados nacionais de mão-de-obra ou rotinas seculares nas partidas de um país. É o que se verifica entre o Brasil e Portugal, com apelos à partida ainda na fase da Corte no Rio e depois na fase pós-colonial, aqui de uma forma mais incisiva à medida que se caminhava para o processo de abolição da escravatura, como nos mostra alguma opinião publicada, que procurava representar e/ou influenciar a opinião pública e as decisões políticas.

1.1 O *Correio Braziliense*

O *Correio Braziliense*, o célebre periódico de Hipólito José da Costa, editado em Londres (1808-1822), carrega um conjunto de textos que apontam para a urgência da imigração no Brasil. Pouco depois da transferência da Corte, o surto de crescimento do Rio de Janeiro levou à constatação de que não havia mão-de-obra suficiente. É o que se verifica, por exemplo, através da transcrição de um edital da Real Junta da Fazenda da Marinha, em Lisboa, datado de 11 de janeiro de 1812, pelo qual “se convidam os artistas de Portugal a emigrar para o Brasil”, fazendo-o em cumprimento da “imediate e Real resolução de 4 do corrente mês”. Convidavam-se “todos os operários e artistas das diferentes oficinas de carpinteiro de machado; de ferreiro de forja e lima; de latoeiro e fundição; de caldeireiro; de cordoeiro que conheçam de calda e estufa; que voluntariamente quiserem passar para o Rio de Janeiro”, os quais deviam apresentar um requerimento para o efeito, pelo qual se lhes faria o pagamento de tudo o que tivessem vencido, bem como “quatro meses de avanço de seus jornais, pagando-se um logo aqui e os três à sua chegada àquela capital”. Era assegurada a passagem e da família, com ração diária de porão².

No mesmo volume, em páginas posteriores, critica-se esta resolução para a “emigração dos artistas de Portugal”: se antes as proibições e restrições entre Portugal e Brasil e no sentido oposto eram injustas, por coartar os movimentos de naturais dum mesmo Estado, agora passava-se ao outro excesso, ao fazer-se oferta para que “artistas úteis” em Portugal passassem ao Brasil, sublinhando o articulista que, entre outras razões para os ministros não darem este passo, “bastava a impolítica da medida, que de sua natureza indica um abandono do país”, para mais numa altura de guerra e de grandes sacrifícios para “sustentar a integridade da monarquia”³. E,

² CORREIO BRAZILIENSE, Vol. VIII, 1812, p. 113-114.

³ CORREIO BRAZILIENSE, Vol. VIII, 1812, p. 252.

comentando o falecimento do Conde de Linhares e a mudança de ministério, apontava os pontos reprováveis da política anterior que urgia superar, neles incluindo a questão populacional: condenando o esquecimento dos “índios naturais do país”, em especial a guerra caricata aos índios botocudos sob o argumento de que eram antropófagos; apontando a necessidade de “extinguir de todo” o tráfico de escravos; indicando a necessidade de convidar os “homens habilidosos de toda a Europa, por meio de regulamentos que os protejam, e de uma liberdade bem pensada na tolerância” e não mandando “tirar os artistas de Portugal, porque isso é roubar à mão direita, para enriquecer a esquerda”⁴.

Este tipo de registo mantém-se ao longo da publicação. Por altura da formalização da elevação do Brasil a Reino, em 1816, o *Correio Braziliense* defendia a imigração como forma de resolver o problema resultante do anunciado fim do tráfico de escravos, em face dos tratados com a Inglaterra que assim o previam e a consequente necessidade de mão-de-obra, como se pode ler:

(...) meditando sobre a extinção da escravatura no Brasil, a Corte do Rio de Janeiro deve imediatamente tomar medidas para prover-se de artistas, agricultores e trabalhadores, dos países da Europa donde se podem alcançar; e que para os convidar deve publicar leis e regulamentos saudáveis, que persuadam o Mundo de que as instituições políticas do país são tão favoráveis quanto é o bom clima, e fértil o terreno⁵.

A necessidade de atrair europeus tornou-se um tema recorrente no periódico. A imigração era vista como indispensável ao desenvolvimento, apontando-se os Estados Unidos e a Holanda como exemplos de abertura para com os imigrantes, dos quais retiravam vantagens evidentes:

Imigração no Brasil

O Brasil é agora sem dúvida a mais importante parte da monarquia Portuguesa, e ao mesmo tempo aquela, que tem menor população. Este ponto é demasiado importante, para que deixemos de tornar a falar nele uma vez mais.

Duas cousas desejamos aqui recomendar: uma, a introdução de emigrados, em geral: outra a edificação de uma cidade no interior; que venha pelo tempo adiante a servir de capital ao Brasil.

E quanto à primeira; convém lembrar o exemplo de outros países; para desabusar as pessoas, que ainda hesitam, sobre as utilidades do expediente de favorecer a imigração, em um país, aonde a população é proporcionalmente tão diminuta; as ciências e as artes tão atrasadas⁶.

⁴ CORREIO BRAZILIENSE, Vol. VIII, 1812, p. 673.

⁵ CORREIO BRAZILIENSE, Vol. XII, 1816, 97, p. 915.

⁶ CORREIO BRAZILIENSE, Vol. XVI, 97, 1816, p. 623.

O autor do artigo discorria então sobre o exemplo dos Estados Unidos, em que a imigração contribuía para o rápido aumento da população, da indústria e da riqueza, ali havia uma atitude de favorecer, por todos os meios, a introdução de estrangeiros, acabando o país por ser favorecido pelas políticas expulsivas, pelas guerras e perseguições religiosas de alguns países europeus. Também as Províncias Unidas teriam ganho com a receção a estes perseguidos. Considerava que da mistura de gentes com diferentes posições políticas e religiosas não vinha mal ao mundo, pelo contrário, os estrangeiros que encontravam proteção num país que os recebia da perseguição verificada na sua pátria sentir-se-iam gratos pela hospitalidade.

O *Correio Braziliense* não era, naturalmente, uma voz isolada. O problema geral de povoamento levantava preocupações que já vinham do período colonial, com algumas medidas de colonização por casais açorianos, apoiadas pela Coroa, para lá das partidas espontâneas que se verificaram desde os inícios do século XVI. Colmatar vazios populacionais foi um objetivo ainda no tempo de D. João VI com a criação das primeiras colónias - Santo Agostinho (em 1812), na província do Espírito Santo, com portugueses, Nova Friburgo (1818) e Leopoldina (1819), ambas na província do Rio de Janeiro, com suíços e alemães, a que acresceu uma lei, em 1820, no sentido de convidar alemães católicos a virem estabelecer-se e receber terras no Brasil. Política esta que continuou no pós-independência, embora trazendo consigo vários problemas (mal-estar com fazendeiros vizinhos que não viam com bons olhos o trabalho livre, o abandono de colonos com fuga para as cidades, queixas sobre a não execução das promessas iniciais...).

Uma decisão a mostrar a necessidade de planificar e organizar estas instalações surge no pós-independência, em 1825, quando se invoca a vontade de “aumentar a povoação deste Império, como se faz necessário à grande extensão do seu território” e decretar a criação de uma comissão encarregada de criar um “plano geral de colonização, que sirva com uniformidade para todas as províncias”, conforme Decreto de 2.12.1825.

Ultrapassando o recrutamento por ordem do Estado para estes núcleos populacionais, são depois os particulares, em especial os traficantes de escravos que, perante as ameaças de fim do tráfico, abriram uma nova vertente do negócio, transportar colonos, por sua conta e risco, que eram depois contratados à chegada pelos fazendeiros em leilões similares aos dos escravos e de quem recebiam os pagamentos referentes ao serviço de recrutamento e transporte, custos que, por sua vez, iriam onerar as contas correntes com os colonos contratados, suscitando a questão da escravatura branca, pelas similitudes e convergências com a escravatura tradicional.

No meio dos debates e tensões instalados no Brasil, na sequência do Tratado com a Inglaterra, em 1826, que previa o final do tráfico para três anos após a entrada em vigor do mesmo, ganha curiosidade a memória de José Eloy Pereira da Silva, no sentido de o governo estabelecer “uma dupla Comissão de Colonização dos Europeus e Africanos”. Para os europeus, a comissão deveria negociar com o Comité de Emigração instalado em Inglaterra para avaliar o número de colonos a levar para o Brasil; para os africanos, a situação mantinha-se ambígua, pois continuariam a chegar uns como escravos e outros como colonos, com a condição de a proporção de mulheres ser de 4 para 1, “em maneira que em cem colonos ou em cem escravos importados sejam tão somente 25 homens”⁷.

1.2 O Marquês de Abrantes

O futuro visconde e marquês de Abrantes, Miguel Calmon de Pin e Almeida, em 1835, foi outro político que sentiu a necessidade de chamar a atenção do seu país para a necessidade de promover a imigração, inserida em projetos de reforço da mão-de-obra não só para as fazendas como para outras componentes do mercado de trabalho. É o que se pode ler num texto de 1835, na sua *Memória sobre o Estabelecimento duma Companhia de Colonização nesta Província oferecida aos baianos*, que parte de uma epigrafe de Bandana – “A tarefa de povoar uma nova Região será dirigida com mais vantagem por Companhias, do que pelos Governos”. O folheto tinha como objetivo primeiro “excitar em todos Baianos, o desejo de concorrer para o imediato estabelecimento da Companhia”, de forma a “promover, mediante a introdução de braços livres e prestadios, o aumento da Agricultura e Indústria e o melhoramento da servidão doméstica”, para descartar a necessidade de africanos, numa altura em que a “ultima insurreição dos Africanos”, a revolta dos Malês, viera demonstrar os perigos que a sociedade corria. Surgia, a seus olhos, a oportunidade para ultrapassar o preconceito político contra “estrangeiros”, muito saliente nos múltiplos motins lusófbos, para, em nome do interesse nacional, “abrir nossas portas, e braços a todo o homem civilizado e útil”. A chegada de colonos ao Rio de Janeiro, onde, por meio de empresas particulares, acabavam de chegar duas embarcações, uma das Índias Orientais, outra dos Açores, e a corrida para as suas contratações, faziam acreditar Miguel Calmon na oportunidade de criação de uma companhia para incrementar e organizar esse eventual

⁷ SILVA, J. E.P. – **Memória sobre a escravatura e projecto de colonisação de Europeos e Pretos da Africa no Império do Brazil**. Rio de Janeiro: Imperial Typ de Plancher, 1826.

movimento, tanto mais que também na Baía se verificava essa atividade, que, de resto, era uma reciclagem das embarcações do tráfico negroiro:

a chegada da Escuna *Faialse* com alguns Colonos, e o empenho com que tantos Cidadãos concorreram a contratá-los para o serviço da Lavoura, Indústria, e Servidão Doméstica, provam, que também na Baía já se vai apreciando as vantagens do serviço feito por mãos livres. Creio, por tanto, que o momento é oportuno, e convém aproveitar o ensejo de promover desde já a colonização nesta Província⁸.

O mais interessante do texto passa, no entanto, pelas suas considerações sobre os mercados de trabalho para recrutamento de colonos e as circunstâncias envolventes tidas como mais adequadas, neste caso a língua falada, surgindo, por isso, à cabeça, os Portugueses, com relevância para os provenientes das Ilhas, ou seja, do arquipélago dos Açores (que se tornaria uma base de recrutamento considerável neste domínio), mas não descurando outros países para efeitos de recrutamento:

Donde convém tirar Colonos.

Em minha opinião convém-nos trazer colonos das três seguintes divisões da Europa – 1.^a de Portugal e suas Ilhas – 2.^a da Espanha e Itália – e 3.^a da Suíça, Alemanha e França. Os habitantes da 1.^a Divisão são os nossos Colonos naturais, e os mais apreciáveis porque falam a nossa língua, têm os nossos costumes e hábitos de frugalidade e temperança. Reconheço, que o Governo Português desejará antes colonizar as suas Possessões ultramarinas, do que um País que hoje lhe é estranho: penso com tudo, que nem lhe será possível, nem talvez útil o proibir absolutamente a emigração para o Brasil. Não julgo *possível*, porque a irmandade ainda existente na linguagem, Religião, Leis, Governo, e costumes, é um íman irresistível, que atrairá sempre para aqui a gente desempregada de Portugal, e suas Ilhas. E a conhecida fertilidade do nosso País, a amenidade do seu clima, e sobretudo a certeza de encontrarem aqui amigos, conhecidos, e conterrâneos, são outros tantos motivos, que convidarão os emigrados de origem Portuguesa a preferir o Brasil a qualquer outra Região do Novo-Mundo.

Nem me parece *útil*, porque, além de ser violenta a empresa de arremessar colonos sobre as Costas de África, onde irão povoar os Cemitérios, como sucede aos Ingleses transportados à Guiné, é certo, que mais convém consentir na emigração para um País onde há fundada esperança de se fazer fortuna, e viver comodamente, e donde a *décima parte* dos emigrados, pelo menos, voltará com alguns capitais para a sua Terra natal. Os habitantes da 2.^a Divisão, cuja língua e costumes mais se conformam com os nossos, devem ser preferidos aos da 3.^a. Os desta finalmente, não obstante a estranheza absoluta da linguagem, e a disparidade dos costumes em relação aos nossos, é, todavia, inegável que podem ser utilíssimos ao País. A economia do Suíço, o génio sofredor do

⁸ ALMEIDA, Miguel Calmon du Pin e. **Memória sobre o estabelecimento duma companhia de colonização nesta Província oferecida aos bahianos**. Baía: Typ. do Diário, 1835. p. 5.

Alemão, e o espírito ativo do Francês, são outros tantos tesouros de Indústria, e Civilização⁹.

Miguel Calmon considerava, todavia, que haveria sempre dificuldades a ultrapassar dadas as representações negativas das opiniões públicas estrangeiras a respeito do Brasil: desde logo a coexistência da escravatura e a ideia repulsiva do colono europeu para com esta mistura ou nivelamento social, mas esse preconceito já estaria a ser ultrapassado nos Estados do Sul da América do Norte, sendo expectável que o mesmo viesse a acontecer no Brasil; outra seria a oposição à entrada de colonos livres por parte dos “ímorais traficantes de carne-humana, esses contrabandistas cruéis e seus numerosos asseclas e comparsas, que continuam a importar Africanos, a facilitar o seu desembarque em nossas Costas e a promover a sua venda em nossos Mercados”. A terceira dificuldade provinha do efeito das “injúrias e desacatos” contra estrangeiros em várias perturbações sociais então vividas, o que corroía a imagem do país perante o estrangeiro, fenómeno que importava reconhecer,

(e convém toda a franqueza em tal assunto) que os desastrosos acontecimentos da *Abrilada* na Baía, da matança do Pará, da carnificina de Mato Grosso, e de alguns movimentos anárquicos em Pernambuco, Alagoas, e outras Províncias, não só enlutaram a Humanidade, como paralisaram a emigração Europeia para um País quase inóspito, onde as vidas corriam tanto perigo¹⁰.

A estas dificuldades, acrescentava outras, como a falta de espírito de associação empresarial, que traria obstáculos à criação da companhia, bem como a “sofreguidão” dos brasileiros, indisponíveis para pagar salários minimamente satisfatórios ou recrutar colonos que não quisessem trabalhar juntamente com os escravos, mas sempre prontos para exclamarem “a colonização é uma burla!”, esquecendo que “um homem livre, que pode ganhar a vida facilmente, não se sujeita a ser criado sem a equivalente compensação”. Refutava o autor estas posições, argumentando que, feitas as contas, a escravatura ficaria mais cara. Seguem-se considerações sobre as vantagens da colonização, como forma de enfrentar “a necessidade imperiosa e urgente de limitar o serviço da escravatura”, vendo os homens livres como os únicos capazes de transformar “ermos em cidades”, “bosques em searas”¹¹. A brochura apresenta depois um projeto para a organização da dita Companhia.

Miguel Calmon voltava ao tema em 1846, na sequência de diligências solicitadas pelo ministério dos Negócios Estrangeiros, publicando uma nova *Memória sobre meios de promover a*

⁹ Ibidem, p. 6.

¹⁰ Ibidem, p. 7.

¹¹ Ibidem, p. 9-10.

colonização, desenvolvida em torno da possibilidade de recrutar colonos alemães. Mostrando a dispersão de colonos alemães por diversas geografias, Miguel Calmon assinala, mais uma vez, a necessidade de o Brasil fazer ultrapassar a “opinião que se tem formado acerca da emigração para o Brasil”, de forma a tornar o país atraente como destino, apontando:

A desgraçada sorte de alguns emigrados ou colonos em certas Províncias, o malogro de vários ensaios de colonização, o não cumprimento das falazes promessas de engajadores ávidos, o fim lastimoso dos Alemães e Irlandeses, angariados em nome do Governo em 1826, 28, e 38, e a relação quase sempre exagerada das nossas discórdias intestinas, tem concorrido para que se tenha formado na Europa uma opinião adversa à emigração para o Brasil. Escritores e Jornalistas de voga, reais ou pretensos filantropos, não cessam de avigorar essa opinião, usando do raciocínio, e alegando os factos, exagerados, que infelizmente tem desabonado a colonização do nosso País. Limitar-me-ei a indicar aqui os escritos de mais recente data que tem chegado ao meu conhecimento, nos quais sobressai essa opinião¹².

Miguel Calmon cita e transcreve em anexos textos de algumas instituições, publicações e autores estrangeiros, desde uma *Sociedade do Bem-Comum* a nomes como Gobineau e Buttner, que desabonavam a emigração para o Brasil. Apontava, então, alguns meios para reverter a situação e conseguir-se a “colonização desejada”: a publicação de uma lei relativa à medição, demarcação e venda de terras a preço módico, com imposto moderado para suscitar a sua exploração ou transferência, o que levaria a que colonos que as adquirissem chamassem espontaneamente outros para sua companhia; oferecer, temporariamente, passagem livre aos que fossem engajados por agentes do governo, segundo instruções oficiais e com a participação dos cônsules brasileiros, que seriam responsáveis pelo afretamento dos Navios para os transportar, chamando a necessidade de o Governo cuidar do emprego imediato dos que fossem agricultores; evitar a prática de oferecer passagem “*com obrigação de reembolso*”, em face dos escândalos causados e porque considerava a prática inviável. Para ele, só quando o Brasil tomasse medidas, “facilitando aos emigrados os meios precisos para ganharem a vida pelo seu trabalho e indústria”, seria possível combater com factos a “má opinião” formada na Europa e, com o apoio dos governos, formar então uma “uma regular e esperançosa emigração para o Brasil”, pois não bastaria fazer elogios à salubridade do clima, à riqueza do solo e outras potencialidades do País¹³.

¹² ABRANTES, Visconde de. **Memoria sobre meios de promover a colonisação**. Berlim: Typ. de Unger Imãos, 1846.

p. 18.

¹³Ibidem, p. 41-42.

Este era um tempo de transição, perante a legislação sobre o fim do tráfico de escravos (1850), etapa para o caminho gradual que levaria à abolição da escravatura quase quatro décadas depois (1888). Por essa altura multiplicaram-se os discursos sobre a necessidade de colonos europeus, agora com maior veemência, bem como as agências e agentes, alguns dos quais se tornaram muito ativos na década de 1850, recrutando intensamente no Norte de Portugal e nas Ilhas Adjacentes, além de buscarem colonos também noutros países. No Brasil, por exemplo, surge a *Sociedade contra o tráfico de africanos e promotora da colonização e da civilização dos indígenas* a propor ao governo, em 1852, um sistema e medidas para a progressiva extinção da escravatura e substituição dos cerca de três milhões de escravos, que considerava então existirem, pela assunção do trabalho livre, propondo organizar companhias ou sociedades particulares nas cidades do litoral, uma vez que se deveria começar pela “colonização para os serviços urbanos” (e só depois pela “colonização para os trabalhos agrícolas”, esta através de colónias), com a “formação de depósitos de colonos ou trabalhadores nos lugares centrais e apropriados, de antemão designados pelo Governo, aos quais possam ir os Fazendeiros desse círculo buscar e contratar aqueles, de que carecerem para os trabalhos respetivos das suas Fazendas”¹⁴.

1.3. J. C. Menezes e Sousa

O jurista, político e deputado João Cardoso de Menezes e Sousa publicou, em 1875, as suas *Teses sobre a colonização do Brasil*, resultante do encargo cometido pelo Ministro da Agricultura para “organizar um plano para se promover no país a emigração e colonização”, de forma a aumentar a população laboriosa e o trabalho, especialmente na lavoura. Que tipo de propaganda se deveria adotar com essa finalidade, que medidas deveria o Império adotar para estabelecer a “corrente de emigração” a partir da Europa, de forma a ultrapassar os sistemas anteriores e seus insucessos, afastando os obstáculos arcaicos, deixando penetrar no Brasil as “liberais aspirações do século”. O relatório a apresentar deveria terminar com um projeto de lei capaz de vir a regular essa matéria. E, naturalmente, o autor confessa que tratou de “inquirir as causas por que o Brasil

¹⁴ SOCIEDADE CONTRA O TRÁFICO DE AFRICANOS, E PROMOTORA DA COLONISAÇÃO, E DA CIVILIZAÇÃO DOS INDÍGENAS, *Systema de Medidas adoptaveis para a progressiva e total extinção do tráfico e da escravatura no Brasil*. Rio de Janeiro: Typ. Do Philanthropo, 1852. p. 11

(...), não é o porto predileto da emigração europeia”, não obstante as condições consideradas positivas que o Brasil apresentava¹⁵.

Pelo relatório perpassa o objetivo explicitado de sistematizar e produzir um corpo de doutrina sobre as matérias relacionadas com a imigração e a ação do Governo neste domínio. Assim, passa em revista os principais problemas, desde a questão do casamento civil, fundamental para atrair estrangeiros não católicos e ultrapassar o não reconhecimento oficial dos casamentos noutras religiões; a mão de obra disponível aos diversos níveis (nacionais, libertos, indígenas); apoios a colonos e à lavoura com crédito rural; o desenvolvimento das indústrias e extração de ferro e carvão; assegurar continuidade à lei das Terras (1850), discriminando as terras públicas e garantindo ao colono o título definitivo da propriedade; a defesa da construção de vias de comunicação por terra; a receção dos imigrantes em edifícios apropriados para hospedagem e informação; um tratado com a Alemanha como forma de ultrapassar a proibição de os alemães emigrarem para o Brasil. E considerou que

o melhor sistema de colonização, nas presentes circunstâncias do Brasil, era aquele que o atual Governo iniciou, isto é, de comprar terras na vizinhança das estradas de ferro e nelas fundar núcleos coloniais, sob as bases que expus. Propuz que se ampliasse à medida as terras não cultivadas colocadas perto dos grandes mercados, abandonando-se o sistema de colonização oficial, logo que estiver encaminhada para o Império a corrente da emigração estrangeira¹⁶.

77

O texto é sustentado por um pressuposto otimista da emigração, em que o indivíduo é visto como um ser para além dos destinos do Estado, inscrevendo-se a emigração como uma das vertentes da concretização da lei natural da perfeitibilidade, que realiza cruzamentos das raças. Os Estados Unidos eram apresentados como um exemplo modelar nesse caminho, com um largo futuro civilizacional, apontando-se o “desenvolvimento espantoso da população dos Estados Unidos, em consequência da emigração”¹⁷. E argumenta com afirmações de autores consagrados, como a de Frederic Kapp:

Os emigrantes preferem os Estados, onde o trabalho é bem remunerado, onde as terras são baratas, onde o Governo não lhes intervém nos negócios, onde não existem privilégios de classes, e onde, desde o dia do desembarque, ficam em perfeito pé de igualdade com os nacionais (...) Depois de abandonar as leis, as tradições e os laços de família de sua antiga pátria, ele não deseja ser

¹⁵ SOUSA, João Cardozo de Menezes e Sousa. **Theses Sobre a Colonização do Brazil**. Rio de Janeiro, Typ. Nacional, 1875, p. VI.

¹⁶ Ibidem, p. VIII.

¹⁷ Ibidem, p. 8.

indevidamente restringido nas suas aspirações, nem responsável senão para consigo mesmo¹⁸.

A autonomia do colono/imigrante era considerada indispensável, de forma a poder usar todo o seu potencial e formar uma propriedade livre. Daí a leitura negativa sobre as colônias do Estado, pois todas baqueavam, criando dependências. Outra dimensão, repescada em vários autores, era a segurança, citando, a propósito, incidentes (“os funestos acontecimentos de Jurypany”) passados no Pará, onde “o bárbaro assassinato de alguns portugueses provocou a emigração de muitos de seus compatriotas, seguindo-se logo a sensível diminuição da renda daquela província, desfalcada consideravelmente por causa de tão deplorável incidente”¹⁹.

O autor elencou outros obstáculos que desviavam a emigração do Brasil, enunciando oito tópicos, que depois analisou e sobre os quais fez propostas para a sua superação, a saber, resumidamente: a “questão religiosa”, com a ausência de liberdade de consciência, a não existência do casamento civil, a imoralidade do clero e a ambição temporal de parte do episcopado brasileiro; a insuficiência do ensino e a ausência de instrução agrícola e profissional; a escassez de instituições de crédito para auxiliar a pequena lavoura e a indústria; as restrições à liberdade industrial pela legislação e administração pública; os defeitos da lei de locação de serviços e dos contratos de parceria com estrangeiros; as lacunas e inexecução da lei das terras públicas; a falta de transportes e de vias de comunicação a ligar o centro e o interior aos mercados consumidores e exportadores; a criação de colônias longe desses mercados e em terreno ingrato e não preparado; a falta de providências para recepção dos emigrantes e colonos nos portos do Império e para seu estabelecimento permanente nas colônias do Estado; a incúria em fazer uma publicidade favorável nos mercados de contratação de colonos e em combater os escritos denegridores do Brasil²⁰.

Em suma, o Brasil deveria preparar para o mercado de trabalho o seu próprio potencial humano, através do ensino a “libertos e ingênuos”, tanto mais que surgia no horizonte a abolição da escravatura (pela lei de 1871, do ventre livre, que “indiretamente aboliu a escravidão no Império”), bem como através de pensionatos de apoio a órfãos (dada a elevada mortalidade dos imigrantes, havia muitas crianças abandonadas) para evitar futuros “mendigos, ratoneiros e

¹⁸ Ibidem, p. 16-17.

¹⁹ Ibidem, p. 28.

²⁰ Ibidem, p. 31.

criminosos em embrião”. E, protegendo a indústria ainda frágil, deveria apoiá-la com mão-de-obra adequada:

Para isso chame-se a emigração. O colono se fixará no Império, se o ligardes ao solo pelo amor da propriedade; se, pela abertura de estradas, que unam o litoral aos centros produtores, lhe proporcionardes meios de dar valor a essa propriedade; se, pela lei do casamento civil, lhe removerdes embaraços à família; se por uma sábia e previdente legislação e por magistrados justos e inteligentes, lhe assegurardes os seus direitos, o gozo de suas prerrogativas, a fácil execução dos contratos, que celebrar com o governo ou com os particulares. [...] Urge também, e mais que tudo, que se providencie sobre o futuro da nova geração de homens livres, nascidos depois da promulgação da lei, que aboliu o infando princípio - *partus sequitur ventrem*.

São estes os futuros operários de nossas fábricas, os manufatureiros, que hão de auxiliar poderosamente o desenvolvimento da nascente indústria brasileira²¹.

As propostas de João Cardoso de Menezes e Sousa vão surgindo sequencialmente, sem possibilidade aqui de as podermos referenciar em pormenor. Liberalizar o movimento para a emigração livre seria a tendência, ultrapassando nomeadamente o desequilíbrio jurídico criado com a lei de 1837 sobre locação de serviços, de má memória para os colonos estrangeiros, pois, nos casos de conflito, pendia sempre favoravelmente para o fazendeiro, ignorando os abusos praticados por estes.

Passando em revista o trabalhador-tipo de cada origem nacional, em termos da prova já verificada no Brasil, João Cardoso de Menezes e Sousa interroga-se sobre qual a nação europeia que poderia fornecer emigrantes mais aptos e em quantidade, atribuindo qualidades e defeitos e ponderando utilidades. No contexto deste artigo, importará sublinhar a representação formulada sobre os portugueses:

Os Portugueses são excelentes trabalhadores rurais. São inegáveis os serviços que prestam à lavoura em Minas, como agentes de trabalho, os nossos irmãos de além-mar. Em Santa Catarina formam eles considerável parcela da colônia, que ali se organizou com a denominação (não oficial) de “Brasileira”. Ativos, infatigáveis, resistindo, quase como o mestiço e o nacional, aos ardores do sol e às intempéries das estações, dóceis e suscetíveis de ensino e direção, os Portugueses são os melhores auxiliares à cultura e ao arroteamento do solo. Oxalá que se pudesse vencer a deplorável resolução dos Estadistas Portugueses, que criam dificuldades à emigração de seus conterrâneos para o Brasil, acreditando que com eles emigram capitais, riquezas e forças vivas, de que precisa a sua pátria. Os trabalhadores rurais do Minho nos seriam valiosíssimo auxílio à lavoura nacional neste período de transição do regime de trabalho agrícola²².

²¹ Ibidem, p. 124.

²² Ibidem, p. 409.

Resumindo, podemos dizer que a atração de imigrantes europeus por parte do Brasil está diretamente relacionada com as expectativas da abolição da escravatura, surgindo desde os inícios do século XIX publicistas que defendiam esse apelo e, em concatenação, a criação de condições para a aposta no trabalho livre. Mas a legislação sobre contratação de colonos e locação de serviços, exprimindo os interesses económicos representados ao nível parlamentar e governamental, não acompanhou com a rapidez adequada as posições aconselhadas, daí que a abolição da escravatura, pela Lei Áurea, de 13 de maio de 1888, fosse encarada negativamente por alguns, apesar do gradualismo da legislação neste domínio e do seu atraso no contexto internacional. No entanto, durante a década de 1880, com algumas decisões dos governos provinciais de pagamento integral das passagens, começou a verificar-se o incremento da emigração voluntária e livre, com receção na Hospedaria dos Imigrantes e o incentivo da viagem paga para os que seguissem para a lavoura, podendo o imigrante adquirir terra a pagar em vários anos ou ser distribuído pelas fazendas em regime de salariato, com variações dependentes dos governos provinciais²³. Observa-se então o início de uma larga vaga imigratória no Brasil, com diversificação das nacionalidades de origem, agora com relevo para os italianos e alemães com destino a São Paulo e ao Sul do Brasil, surgindo depois políticas similares no Nordeste do Brasil, mas aqui sem nunca atingir os níveis quantitativos da imigração verificado no Sul.

2. Portugal

A emigração de portugueses para o Brasil verificou-se na continuidade das ligações históricas à antiga colónia e depois Reino Unido, dirigida essencialmente para cargos administrativos, comércio, ofícios e artes, atividades liberais e serviços de capataz na lavoura. Já depois da separação do Brasil e na sequência do longo folhetim sobre a abolição do tráfico de escravos, verificaram-se atitudes de reconversão por parte de alguns traficantes no sentido de embarcarem colonos europeus, inicialmente dos Açores. Com a tendência para a contratação de colonos, através da figura jurídica da locação de serviços, esta prática foi denunciada em Portugal, pouco depois, nos finais da década de 1830, como uma forma de “escravatura branca”, pelas condições onerosas a que o colono se submetia, que se assemelhavam à escravatura ou, para

²³ IMPÉRIO DO BRASIL, **Guia do Emigrante**, Rio de Janeiro, Typ. Nacional, 1884.

alguns, poderiam até ser mais gravosas, na medida em que o colono não representava um capital a salvaguardar, mas apenas força de trabalho a explorar até à exaustão²⁴.

Enquanto expressão da opinião pública, a imprensa teve, também aqui, um papel significativo na discussão sobre a emigração e suas formas, emergindo como elemento a ter em conta no campo político. Os vários periódicos abordavam com frequência as questões da emigração, com posições diversas, eram eles próprios veiculadores dos anúncios da navegação afim e as principais figuras dos meios políticos e intelectuais abordavam o tema, quer em artigos de opinião, quer em textos literários, contribuindo para que esta pressão da opinião publicada fizesse subir o tema à Câmara de Deputados sempre que novas circunstâncias surgiam. Referenciaremos aqui dois autores, como exemplos de abordagens distintas, cujos textos saíram inicialmente em jornais.

2.1 Herculano

Um texto referencial neste domínio é o publicado no *Diário do Governo*, de 13 de janeiro de 1838, anónimo, mas mais tarde atribuído a Alexandre Herculano e repescado para um dos seus volumes de *Opúsculos*. Produzindo uma reflexão sobre a lei brasileira de 1837 sobre locação de serviços, considera-a como “um manifesto feito aos habitantes da Europa e a história do que tem sido a colonização brasileira”, pois o seu articulado confirmava e deixava ver os “vexames” que os colonos sofriam, tal como a imprensa europeia denunciava:

Com o prospecto de grandes vantagens, os agentes dessas sociedades deslumbram muitos mancebos da Europa para irem buscar na América o mesmo que na sua terra natal alcançariam sem cruzarem o oceano, isto é, o pão com o suor do seu rosto. Pintam-lhes esses agentes o Brasil como o Eldorado, onde para achar ouro não há mais do que tocar naquelas praias abençoadas. Falam-lhes dos desmesurados salários que lá ganham os artistas, os caixeiros, os agricultores, mas não lhes dizem que a moeda em que esses salários são pagos tem pouco valor, ou por outra, que os géneros com ela comprados são os de excessiva carestia²⁵.

A prática de incendiar as imaginações pelos agentes de recrutamento era considerada desleal e não adequada, até porque atraía indivíduos pouco morigerados, sendo que “de tão perigoso erro nasceram as violências da parte dos brasileiros, a falta de fé dos colonos, crimes que

²⁴ ALVES, Jorge Fernandes. **Os Brasileiros**: Emigração e Retorno no Porto Oitocentista. Porto: FLUP, 1993.

²⁵ HERCULANO, Alexandre. **Opúsculos II**. Lisboa: Presença, 1983. p. 129-130. [org. de Jorge Custódio e J. Manuel Garcia]

a lei pretende precaver, e que nos parece não alcançará inteiramente”. Moralizar o processo, acautelar os problemas, surge como um dos pontos de argumentação de Herculano:

Nós não recorreremos ao argumento sofisticado de generalizar um ou outro caso particular, em que algum brasileiro, indigno deste nome, se houve com os colonos da Europa como se fossem negros de Africa, para dizermos que hoje se está fazendo comércio de escravatura branca. Tal não diremos por certo. Dado o modo, tão mal calculado, de promover a emigração achamos justo que homens que nenhum outro meio têm de pagar o sustento e o transporte que lhes deram, o paguem por seu trabalho, e a isso sejam compelidos, uma vez que não se façam injustiças e violências: uma vez que a ambição sórdida não venha manchar um ato, que em si é justo e honesto²⁶.

Razões de proximidade de clima, de hábitos, costumes, crenças, linguagem justificariam que os brasileiros procurassem portugueses para a sua colonização interna, mas Herculano salientava que estes poderiam emigrar em condições mais vantajosas do que no sistema de locação de serviços, “não tendo necessidade de se entregarem, sem contrato, sem segurança, sem certeza do seu futuro, nos braços de uma nação estranha”. Considerava demonstrado que Portugal poderia sustentar sete milhões de habitantes, embora apenas apresentasse três milhões, não obstante a emigração para o Brasil parecer indicar que a população era superabundante, facto que se devia às dificuldades da agricultura em fazer chegar os seus produtos aos grandes mercados, dada a falta de comunicações. Por isso, o governo português deveria abrir estradas e/ou canais, pois só feito isso se poderia mostrar “aos homens laboriosos que mais vale cultivar os imensos baldios que cobrem Portugal do que ir rasgar o seio da terra estrangeira, e que mais de estimar é ter o necessário na própria pátria do que o supérfluo no desterro”²⁷.

O artigo citado funcionou como uma pedrada no charco! O Parlamento e a imprensa voltaram repetidamente a este debate, que ganhava realce sempre que se verificavam casos dramáticos, como os de embarcações em que morreram largo número de emigrantes, quando surgiam denúncias de problemas no Brasil por ocasião dos múltiplos motins lusófonos ou ainda quando se acusavam os cônsules portugueses no Brasil de se conluíarem com os fazendeiros e ignorarem a defesa dos emigrantes. Entretanto, a emigração continuava sob duas formas: a emigração espontânea ligada a redes familiares, de amizade ou comerciais, que garantia a “arrumação” no Brasil; e a emigração contratada em locação de serviços, os “engajados”, aparentemente minoritária na região do Minho, mas levando sempre nessa situação um número

²⁶ Ibidem, p. 130-131.

²⁷ Ibidem, p. 132.

significativo de camponeses minhotos, de outras regiões do continente e das Ilhas Atlânticas. Por sua vez, a legislação portuguesa sobre emigração apenas se pode considerar levemente dissuasora, pois para lá do tratamento burocrático da passagem, apenas se alargava à vigilância dos contratos de locação de serviços, que deveriam ser realizados antes da partida e apresentados à autoridade para emissão do passaporte. A legislação, na verdade, procurava não inibir a tradicional “emigração livre”, destinada ao comércio, artes e serviços. Mas não faltaram os proibicionistas, com publicações em jornais ou brochuras, apelando a restrições para a emigração.

Em 1873, a questão voltou em força ao Parlamento. Procedeu-se então a um inquérito parlamentar que produziu dois volumes de documentos e testemunhos (um relatório e documentos das autoridades e um volume autónomo de documentos consulares e outros), evidenciando problemas e dificuldades vividas na emigração com relatos de múltiplos intervenientes e observadores, procurando avaliar as condições vividas nos dois polos, partida e destino. É por essa altura que Alexandre Herculano volta novamente à questão, enviando um conjunto de cartas ao responsável parlamentar pelo Inquérito, que lhe suscitara apreciação ao relatório, cartas publicadas na imprensa e pelas quais entrou em polémica com Paulo de Moraes, um publicista e responsável por uma região agrícola em torno do rio Tejo, este um defensor de políticas fortemente restritivas ou mesmo proibitivas de forma a nivelar por baixo salários e a permitir deslocação e fixação de trabalhadores para o Sul de Portugal, área de muito baixa densidade populacional e marcada pelo latifúndio. Aqui Herculano, embora concordando com medidas de redistribuição interna da população, sublinha o direito à liberdade de emigração:

A emigração é um fenómeno complexo nas suas causas, condições e resultados. Emigram uns por cálculos e previsões, ou próprios ou dos que os dirigem, pela esperança, bem ou mal fundada, de voltarem algum dia ricos ou abastados à aldeia natal: emigram, não porque não pudessem viver, trabalhando, vida modesta e tranquila entre os seus, mas porque aspiram a mais elevada fortuna. Outros há que emigram violentados, ou antes, que não emigram; que são expulsos pela miséria: que não calculam, nem esperam, nem deliberam; que tão somente se resignam. Entre estas duas situações há, a meu ver, um abismo; confundi-las quando se tentasse anular a última em benefício das vítimas, e não em proveito destes ou daqueles, conduziria provavelmente a grandes desacertos (...); Faça-se tudo para suprimir a emigração forçada; mas evite-se também tudo o que possa coagir, direta ou indiretamente, aquele que sente em si ambições e audácia a sopitar os impulsos da própria atividade²⁸.

²⁸ Ibidem, p. 68.

Sublinhando a relevância econômica para Portugal dos reflexos da emigração, com base nas remessas monetárias, evoca o papel social do “brasileiro”, designação popular do emigrante de retorno, do Brasil, para concluir que “a nossa melhor colônia é o Brasil, depois que deixou de ser colônia nossa”. Por isso, sublinhava a necessidade de distinguir os vários tipos de emigração, que o zelo contra a emigração no inquérito levava ao descuido:

Aplaudo, meu amigo, o questionário, porque os estudos que promove podem ser gravemente profícuos ao melhoramento de muitas condições sociais. O que não posso aplaudir são as suas causas finais e o modo como é apresentado. Acho inconvenientíssimo confundir-se aí a emigração espontânea com a emigração forçada e infelicíssima a ideia de combater igualmente uma e outra, a fim de obter salários baratos para a agricultura. Por via de regra, o emigrante espontâneo, aquele que a miséria não atira cegamente, brutalmente, para fora da pátria, sabe o que quer, sabe como vai e para onde vai. Conta com o parente, com o amigo da família, com o protetor que lhe hão de dar as recomendações que leva. É pobre, porém não desvalido. Impõem-lhe os seus, ou impõe ele a si próprio anos e anos de laboriosidade, de sacrifícios, de abstenção; mas, além desses anos, nos horizontes da vida ergue-se uma luz, uma esperança que o alumia e fortifica. Esta luz e esta esperança ensinam-lhe a norma do seu proceder, e o seu procedimento redundará, não direi em toda a espécie de proveitos, mas decerto em proveito econômico dele e da terra que o viu nascer, e pela qual lhe vai dobrar o afeto, o grande incentivo da ausência²⁹.

E na emigração forçada pela miséria menos sentido teria qualquer tipo de proibição, sublinhando Herculano que a miséria de ou outro pode derivar de culpa própria, mas não seria essa situação quando há uma parcela significativa da população a partir nessas condições, ou seja, neste caso seria o “resultado de um defeito ou perturbação nos órgãos da sociedade”. Daí que o texto analise, com alguma profundidade, a situação da agricultura e sugerisse reformas econômicas.

2.2 Percheiro

A posição liberal de Alexandre Herculano, respeitador da liberdade de movimentos como direito imprescritível e denunciador dos problemas econômicos e sociais do país de partida que estavam na origem da emigração dos camponeses pobres, responsabilizando a comunidade por isso, contrastava com outras publicadas em Portugal, em sentido diverso. Registemos como contraponto, algumas anotações de um jornalista polêmico, Domingos António Gomes Percheiro, que, em 1874, estava no Pará, onde residiu durante três anos, representando a Agência

²⁹ Ibidem, p. 69.

Americana Telegráfica, e que viveu de perto a onda de perseguição aos portugueses, em grande parte acicatada pelo jornal *Tribuna*, nomeadamente o motim de 6/7 de setembro desse ano, em que foram assassinados dois comerciantes portugueses em Jurupary e suscitou perseguições várias. Percheiro foi, de resto, uma das vítimas do *Tribuna*, sendo o seu nome ali referenciado e ameaçado pelas notícias que enviava. No retorno, publicou *Questões no Pará*, editado em 1875, em que documenta os acontecimentos e o movimento lusófono, tema que incluiria de novo no volume *Portugal e Brasil. Emigração e Colonização*, editado em 1878 e que passaremos a referenciar, começando por sublinhar a dedicatória inscrita no volume – “Aos meus iludidos compatriotas que veem no Brasil uma nova terra da promessa”.

As palavras iniciais de Domingos Percheiro são muito críticas para com os indivíduos favoráveis ou condescendentes para com a corrente migratória. “A questão da emigração dos portugueses para o Brasil, tem sido um labirinto em que muitas inteligências se têm perdido, sem que, infelizmente para Portugal, se tenha adiantado muito na descoberta do verdadeiro antídoto, que deve pôr termo ao mal, que parece querer definhir a pátria”³⁰. A oposição à emigração, vista como um “mal”, especialmente na linha da locação de serviços, era evidente, procurando o autor desmontar a aquiescência, a indiferença ou o legalismo inerente às posições prevalecentes.

Propõe-se, então, responder a um conjunto de questões que ele próprio levanta sobre a “causa do mal” e, por essa forma, ultrapassar “os estudos baseados na teoria em que vemos geralmente aconselhar aos governos o respeito pela liberdade do *cidadão*, mas à sombra da qual se cometem muitos abusos, são perniciosos ao país”. Percheiro, que viveu no Brasil, quer apresentar os problemas do “ponto de vista da prática”. Que razões induzem à emigração, os meios de subsistência, a eventual falta de trabalho, a ambição pessoal, eis os eixos desse questionamento, que começa logo por demonstrar, com números, que não faltavam os meios de subsistência e que o trabalho era remunerado mais favoravelmente em Portugal do que nas roças do Brasil. Outros pontos negativos no destino seriam o clima, as febres, a elevada mortalidade, com Percheiro a socorrer-se dos dados de outro publicista, o médico José Rodrigues de Matos, que, em 1873, contestara Alexandre Herculano, afirmando que este encarava “a emigração pelo prisma das grandezas”, confrontando-o com dados sobre mortalidade comparada entre Lisboa e Rio de Janeiro, que seria 149% superior na capital brasileira. Os conflitos contra os portugueses no Pará

³⁰ PERCHEIRO, Domingos António. **Portugal e Brasil: emigração e colonização**. Lisboa: Typ. Luso-hespanhola, 1878. p. 3. [The Project Gutenberg EBook, 2009]

vinham também ao de cima, na medida em que não suscitavam a indignação da opinião pública e não se refletiam nas partidas, que continuavam, apesar de os motins terem precipitado muitos retornos:

Aqui há tempo, quando a imprensa portuguesa se levantava indignada contra os morticínios do Pará, navios continuavam a ir cheios de emigrados para aquelas paragens! Esses mesmos navios conduziam para a Europa ou para a África os repatriados, que não podiam suportar os distúrbios dos paraenses!!!

Os portugueses que em 1835 e 1848, puderam, a muito custo, escapar ao punhal dos *cabanos*, regressavam, pouco tempo depois, às províncias do Pará e Pernambuco, teatros onde se representaram tão horríveis dramas!!!³¹

Era preciso esclarecer o candidato à emigração e para isso a escola era “o melhor antídoto contra a febre da emigração”. A partida de crianças era particularmente anotada como um dos maiores problemas do ponto de vista humano, pouco considerado em termos políticos, uma vez que a atenção oficial focava essencialmente os clandestinos indocumentados. Percheiro citava largamente, a este respeito, um relatório do cônsul geral de Portugal no Rio de Janeiro, datado de 1875, no qual se denunciava:

Dos emigrantes, aqueles a quem cabe mais desgraçada e comovente sorte, são os que vem para fugir ao recrutamento; não os clandestinos, mas os menores de 14 anos, e infelizmente é avultado o número destes; porque, como só depois dos 14 anos é que são obrigados a prestar fiança, os pais para os não verem soldados preferem arremessá-los para o Brasil, muitas vezes sem a mais leve recomendação, entregues completamente à sua inexperiência, *se não acham a quem os vender!*³²

Claro que a persistência emigratória extraída do campesinato português era explicada pelo arcaísmo da agricultura e a falta de terra para trabalhar, desde os terrenos incultos aos morgadios que concentravam propriedade e, uma vez estes extintos, nada se fazer para a redistribuição da terra, defendendo o autor o uso dos incultos e dos baldios pelo Estado para serem objeto de repartição, numa reforma agrária que desviasse os portugueses que emigravam para as riquezas do solo nacional. Nessa linha de proporcionar trabalho e subsistência, era preciso promover a organização de colónias agrícolas no Sul de Portugal, sugerindo que o Estado contraísse um empréstimo com a finalidade de comprar terrenos do Alentejo, dividi-los e fazer o a seu aforamento aos trabalhadores, como já fazia pontualmente um grande latifundiário local, José Maria dos Santos. Sublinhe-se que Percheiro era alentejano, tendo sido fundador e redator do

³¹ Ibidem, p. 11.

³² Ibidem, p. 37.

Diário do Alentejo, publicado em Évora, pelo que se identificava com os problemas da escassez da força de trabalho na região.

No campo administrativo, Domingos Percheiro defendia a nomeação de inspetores da emigração, tal como já existiam em outros países europeus e os Estados Unidos, de forma a controlar a clandestinidade, a emigração não esclarecida, o engajamento forçado e garantir a emigração livre, seguindo a sugestão anterior do Conde de Tomar, em 1860, quando embaixador no Brasil. Nesta linha, via os engajadores como o grande problema a ultrapassar, na medida em que serviam apenas os seus interesses económicos, articulando-se com as companhias e fazendeiros do Brasil, enquanto agentes de recrutamento, iludindo os jovens candidatos à emigração.

No entanto, a posição de Percheiro não era contra a emigração em geral, mas sim em relação a certos tipos de emigração, distinguindo: o colono *trabalhador*, que ou vai para as fazendas ou ocupa “o lugar de aguadeiro, carroceiro, catraeiro, ou na imensa diversidade de serviços que entre nós costumam fazer os filhos da Galiza”, que ganhariam “apenas para comer e vestir”; o colono *artista*, que reunia algumas economias, embora considerasse que o seu salário não compensaria “os sacrifícios que sofre no Brasil”, pois essa compensação seria menos proporcional do que na Europa; o colono *comerciante*, o que partia “com a ideia de ser caixeiro no Brasil” e que nesse país não era visto “com bons olhos, porque os naturais querem o comércio para si”; e salientava ainda *outros colonos*, “saídos do comércio, que se fizeram senhores de engenho ou agricultores, a quem a escravatura em poucos anos fez centuplicar os haveres”, sublinhando em relação a estes:

As fortunas trazidas para Portugal por estes colonos, tem sido em todas as épocas a varinha mágica que tenta os trabalhadores. Esta pobre gente nunca pensou na diversidade de posição daqueles, posição que por circunstâncias muito superiores ao entendimento do colono trabalhador, lhe traz os tais lucros fabulosos, que se não acham a coser um sapato, a talhar uma calça, a construir um muro, a estucar uma sala, a carregar uma carroça ou a conduzir um passageiro a bordo dum navio, ou mesmo a desbravar as terras brasileiras, caso o colono europeu pudesse, como já dissemos, trabalhar debaixo do sol ardentíssimo dos trópicos³³.

Para dar apoio à sua leitura sobre a emigração portuguesa no Brasil, Domingos Percheiro usa largamente a documentação consular, nomeadamente os textos incluídos no *Primeiro Inquérito Parlamentar sobre a Emigração Portuguesa* e os *Documentos Apresentados à Câmara dos Snrs. Deputados*,

³³ Ibidem, p. 26.]

bem como a imprensa, nomeadamente *As Farpas*, de Ramalho Ortigão e Eça de Queirós. E, por aí e outros textos consulares, vai documentando, com as afirmações das autoridades “os crimes sociais cometidos no Brasil pelos naturais contra a colónia portuguesa”³⁴.

Neste contexto, entra em polémica com o brasileiro Augusto de Carvalho, autor de *O Brasil – Estudo sobre Colonização e Emigração*, publicado em 1875, no Porto, volume dedicado à praça do comércio desta cidade. Percheiro considerava-o um livro tendente a fazer a apologia da emigração ao serviço da Companhia Transatlântica, pois não metera “o bisturi na chaga – o mau sistema de colonização, as leis bárbaras que a matam”. Entretanto, Augusto de Carvalho, com o seu livro de incentivo à emigração, apresentada como meio de aproximação entre Portugal e Brasil, recebera elogios de publicistas reconhecidos e das autoridades, tendo recebido dos comerciantes do Porto uma pena de ouro, no sentido de o animarem a insistir na “máxima conciliação entre os dois povos”. Mas Domingos Percheiro comentava o livro negativamente, apontava-lhe o papel de promover “as falsas doutrinas de que se servem os aliciadores para arredarem de Portugal e seus domínios os nossos trabalhadores incautos”³⁵.

Quanto à avaliação das colónias criadas pelo Brasil e elencadas por Augusto de Carvalho, lembrava o papel dos enviados da Suíça (Tschudi) e da Alemanha (Avé-Lallemant) que, encarregados pelos seus governos de visitarem as colónias para onde se tinham deslocado os seus conterrâneos, deixaram relatórios muito negativos, suscitando aos seus governos proibições de novas partidas e medidas de emergência perante o estado de desespero em que se encontravam os colonos (tendo ficado célebre, pela negativa, o caso doloroso do Mucury). Neste quadro de dissimulação todo os elementos do sistema de recrutamento eram condenados por Percheiro:

Os roceiros do Brasil, a quem faltam os mais comezinhos princípios da humanidade, desde que no império, leis profícuas à humanidade, porém ruinosas para a sua prosperidade material, aboliram o comércio da escravatura, destacaram ignóbeis agentes para a Europa, com o fim de encetarem o comércio da *escravatura branca*, se não mais horrível, igual ao de negros que a lei recentemente libertara.

Por seu turno o negociante também coadjuva os roceiros: animando a emigração, auxilia os engajadores; e se não representa o seu próprio papel, os porões de navios de que são proprietários, vem lembrar o ominoso tempo da *escravatura preta*.

Engajador é pior que negreiro (...) o engajador, em nossas terras, é recebido nas salas, é protegido das influências monetárias, chama-se-lhe cidadão

³⁴ Ibidem, p. 31.

³⁵ Ibidem, p. 35-36.

prestante, ofertam-se-lhe brindes valiosos, conferem-se-lhe comendas, etc. etc.³⁶

E retomava as descrições que apresentavam o engajador a recrutar ao domingo, por altura da missa, quando os aldeãos se dirigiam à igreja para cumprir os rituais religiosos da semana. Era ali, no adro da igreja, lugar central da paróquia portuguesa, que o engajador entabulava conversa, fazia discurso e efabular as riquezas do Brasil, de forma a angariar emigrantes que respondessem ao seu apelo de partida, incentivando-os ao contrato de locação de serviços, que Percheiro considerava lesivo, na medida em que funcionava como um ato de sedução que os levaria aos maiores sacrifícios e, muitas vezes, à morte.

Os textos de Domingos Percheiro suscitaram acesas referências, umas a favor, outras contra. Onde uns viam o nacionalista zeloso que procurava avisar os seus compatriotas, condoído com o sofrimento alheio, e desviar a emigração portuguesa, quer promovendo internamente colónias no Alentejo, quer explorando o ultramar africano, outros desvalorizavam a sua leitura da realidade brasileira, viam nela o ressentimento de quem vivera a realidade no Pará, não se adaptara, tendo conhecido as manifestações antiportuguesas, bem como recebera dissabores e ameaças por as ter denunciado através dos telegramas que enviava pela agência de comunicação que representava.

3. A corrente migratória

Aos discursos sobrepuja-se a realidade emigratória, marcada por um consenso social e uma cultura de emigração muito enraizada, ignorando a dimensão do negócio do recrutamento e transporte, com a maior parte destinada a ficar nas cidades e no comércio, mas em que uma parcela substancial era dirigida para as colónias e fazendas do interior. A sensibilização da imprensa, da Igreja Católica nas suas homílias e das autoridades parecia produzir alguns efeitos locais na moralização das partidas, sobretudo no Norte de Portugal. Mas era com a indiferença às críticas locais que continuava a promoção de negócios de intermediação na procura de mão-de-obra entre o Brasil e agentes portugueses. Por exemplo, em 15 de março de 1879, o ministério da Agricultura, Comércio e Obras Públicas do Brasil estabelecia com um negociante português as condições para a contratação de introdução de imigrantes, com destino ao trabalho rural:

³⁶ Ibidem, p. 98-99.

Tendo Francisco Ferreira de Moraes, residente em Portugal e devidamente representado no Império, submetido à consideração deste Ministério uma proposta no sentido de efetuar, sob a concessão de certos favores, a importação de trabalhadores rurais e sendo da mais palpitante necessidade promover a introdução no país de imigrantes que se dediquem exclusivamente aos trabalhos agrícolas, autorizo V. S. a declarar ao interessado que o Governo Imperial adere à proposta por ele feita sob as condições seguintes:

1ª os imigrantes serão agricultores procedentes das Ilhas da Madeira, Açores e Canárias.

2ª Somente será adiantado o preço integral da passagem aos imigrantes de 14 até 45 anos de idade e metade desse preço aos menores de 14 até 4 anos, ficando entendido que os menores de 4 e os maiores de 45, e bem assim as mulheres solteiras, que não forem filhas famílias, não terão direito a semelhante favor. [...]

4. Correrão por conta do Governo no porto desta cidade as despesas com o desembarque e bem assim com o agasalho e sustento dos imigrantes, pelo prazo máximo de 10 dias, na hospedaria dos imigrantes.

5. O proponente por si e seus representantes John Petty & C.^a obriga-se a empregar em estabelecimentos rurais os imigrantes introduzidos, de acordo com esta autorização, ficando o mesmo proponente e seus representantes responsáveis *in solidum*, perante o Governo pela restituição das quantias despendidas com a importação daqueles que deixarem de ter oportuna e apropriada colocação.³⁷

Perante a corrente emigratória que crescia, manifestavam-se outros escritores e políticos influentes, uns tentando teorizar e explicar o fenómeno demográfico da emigração como uma variável autónoma, como o universitário Frederico Laranjo, que procurava uma “teoria geral da emigração”, outros ponderando os destinos e as vantagens individuais da corrente portuguesa entre o Brasil e os territórios africanos do domínio português, como era o caso de Oliveira Martins, que acabava por retomar a conclusão de que o emigrante português teria sempre mais vantagens no Brasil do que partir para África³⁸.

A evolução e conjugação do ciclo económico nacional entre Portugal e Brasil e a ideia positiva sobre a República brasileira, entretanto implantada, tornou-se determinante para que a hemorragia demográfica rumo ao Brasil se revelasse imparável, revelando números crescentes no final do século XIX e inícios do século XX. Sampaio Bruno, um dos publicistas republicanos mais destacados da transição finissecular, ao descrever a “crise” portuguesa da época, considerava que as populações portuguesas não equacionavam o problema da sua solução, inatingível para si e remetida para o Estado distante, mas apenas

³⁷ COLEÇÃO DAS DECISÕES DO GOVERNO DO IMPÉRIO DO BRASIL DE 1879, 1880, p. 95-96

³⁸ MARTINS, Oliveira. **O Brasil e as Colónias Portuguesas**. Lisboa: Guimaraes Editores, 1978.

(...) resolveram o seu caso pessoal – emigrando. Debandaram e debandam aos magotes.

E, na verdade, é um tremendo quadro, esse do êxodo coletivo, quase, da nossa população agrícola e urbana. Portugal despovoou-se. (...) Ou doidamente para África, ou ajuizadamente para o Brasil, o certo é que a debandada prosseguia. Hoje dissimulou-se, mas prossegue. (...) Nuns pontos mantem-se o tipo tradicional da nossa emigração. Parte o homem válido e esperançado, deixando a família cá. (...) Volve a mulher a efetuar os trabalhos pesados do homem. (...) Mas esta maneira antiga da emigração é hoje rara. Hoje vai tudo, marcha a família inteira.

Não é como noutros tempos: a ida de emigrantes, que isoladamente partiam a procurar fortuna, deixando cá a casa; são famílias completas e numerosas que abalam para longínquas terras, com o firme propósito de lá se estabelecerem, fixarem, não voltarem mais. E não já unicamente das classes trabalhadoras, mas de camadas mais altas socialmente e mais cultas, no peculiarismo individual³⁹.

A estatística corroborava as palavras de Sampaio Bruno. A emigração crescente, massiva, inclui fragmentos diversos, acentuando-se uma tendência já antes verificada, a emigração de quadros, que a conflitualidade política propiciava.

4. Partir

O Brasil continuava a ser a esperança para muitos portugueses, que, por iniciativa própria ou através de agências, se dirigiam ao governo civil do seu distritos, levando consigo um maço de papelada, com informação identificadora e certificação de natureza policial, para, comprovando a sua identidade, requererem o passaporte que lhes permitia partir, devidamente legalizados, para o Brasil ou outras paragens. E não esqueçamos que o custo do passaporte, desde 1907, se tornou significativamente caro, por via de uma administração que usava o custo do passaporte como uma penalização fiscal pretensamente dissuasora da partida, o que outros encaravam como mais um imposto. Uma lei de 25 de abril de 1907, ao mesmo tempo que dispensava o passaporte aos considerados viajantes, alterava o custo do passaporte de 2\$000 para 7\$000 réis para os emigrantes, definindo estes, grosso modo, como os que viajavam em 3ª classe ou saíam para o fora do Reino para embarcarem depois nessa condição. Com mais este ónus sobre o emigrante pobre, não podemos esquecer que uma parcela significativa, com vários tipos de problemas, optava pela via mais complexa da clandestinidade, partindo indocumentado (há estimativas que, para este período, avaliam em 30% a clandestinidade). Mas há regras às quais não se pode

³⁹ BRUNO, Sampaio. **O Brazil Mental**: Esboço Crítico. Porto: Livraria Chardron, 1898. p. 409-411.

escapar, quando a emigração envolve uma deslocação mais complexa, por exemplo, a que se refere à transferência de uma família ou de parte da família em processo de reunião. É o que acontece no processo seguinte, em que esposa e filhas pretendem reunir-se ao marido que as antecedeu na partida e cujo requerimento se transcreve:

*Diz, Maria Emília de Miranda, casada, doméstica, de 24 anos de idade, filha de José de Barros e de Maria da Conceição Miranda, natural da freguesia de Várzea de Ovelha, concelho de Marco de Canaveses, que desejando embarcar para os Estados Unidos do Brasil, Rio de Janeiro, a sair pela barra de Leixões, em face dos documentos juntos, digo, levando em sua companhia seus filhos, Olinda, de 4 anos, e Maria, de 1 ano, e assim
Pede a V. Exc^a se digne conceder-lhe o respetivo passaporte.
Porto, 29 de outubro de 1910.
Pelo suplicante, ass. Desidério Afonso Pires Leme.*

O texto citado é, pois, um dos milhares de requerimentos para pedido de passaporte que anualmente os candidatos à emigração apresentavam no Governo Civil do Distrito do Porto, neste caso, para poderem partir legalmente⁴⁰. O passaporte, ao tempo uma longa folha que registava os elementos identificadores do titular e que este deveria apresentar às autoridades na partida e no destino, tornou-se, assim, um artefacto simbólico da emigração, ao passar a aplicar-se aos indivíduos em determinados tipos de mobilidade, persistindo na emigração, depois de, originalmente, se aplicar às embarcações que circulavam de porto em porto, como se vislumbra desde logo pelo galicismo subjacente (derivado do francês “passeport”). Nos arquivos que guardam a documentação de partida, incluem-se os livros de registo dos passaportes emitidos, com os dados identificadores relativos a cada um, e os processos com os vários documentos necessários para a emissão do passaporte nos termos da lei. São massas documentais que hoje (quando conservadas) permitem desenvolver projetos de investigação numa linha de história serial, refazendo estatísticas e suas configurações, tal como permitem descer aos estudos de caso, alavancar mesmo biografias para reconhecer os indivíduos e seus percursos.

O requerimento acima transcrito é um elemento de um desses processos, que, desde logo, nos indicia uma modalidade habitual no campo da emigração – o reagrupamento familiar: a mulher casada, com filhos, que parte a juntar-se ao marido que partiu antes para possibilitar e prepara o estabelecimento posterior do grupo familiar no lugar de destino, neste caso o Rio de Janeiro. E nos mostra também que quem faz e assina o requerimento é o funcionário de uma

⁴⁰ ARQUIVO DISTRITAL DO PORTO, Fundo do Governo Civil, Processos de Passaportes, 1910.

agência, quer porque em torno da emigração borbulhava uma atividade de serviços, quer porque, no caso presente, a titular não sabia assinar. O processo integrava outros documentos, a saber:

- a) Certidão de casamento, dando conta do registo, em 28 de setembro de 1905, do casamento de José Maria Pinto da Cunha, barbeiro de profissão, então com 18 anos, pelo que era autorizado a casar por sua mãe, viúva, e de Maria Emília Miranda, com 19 anos, tecedeira de profissão, autorizada por seu pai;
- b) Certificado de registo criminal, do qual nada constava em desabono;
- c) Certidão de batismo de Olinda, nascida em 9 de dezembro de 1906, no lugar da Légua, em Várzea de Ovelha, certificando filiação, idade e identidade da criança.
- d) Outra certidão de batismo para Maria do Carmo, nascida em 9 de fevereiro de 1909, no lugar da Obra Nova, em Várzea de Ovelha;
- e) Carta de ordem ou de chamada, de José Maria Pinto da Cunha, que serve de autorização para a esposa partir;
- f) Carta de abonação de dois comerciantes do Porto a reconhecerem a carta de chamada como válida.

Estamos, assim, perante um casal, cuja união se verificou bastante cedo para os padrões de casamento tardio que vigorava no Norte de Portugal: menores de idade, ambos os cônjuges tiveram de ter autorização da tutela paternal. Conjugando informações de registo paroquial, verificamos que José, afilhado da professora local, sabia ler e escrever na altura do casamento, cujo registo assina, ao contrário da esposa, e que a profissão de barbeiro era à igual a exercida pelo pai. Outra informação de natureza biográfica, diz-nos que o casal se tornou caseiro de uma casa agrícola da sua aldeia, Várzea da Ovelha, concelho de Marco de Canaveses, distrito do Porto, ocupando uma casa no lugar da “Obra Nova”. Seguiu-se o nascimento de uma criança e depois de outra, sendo que os proprietários da casa (Francisco de Assis Teixeira de Miranda e Maria do Carmo Monteiro) foram padrinhos da filha mais nova, Maria do Carmo. Pouco depois do nascimento da segunda filha, José partiu, em 1909, para o Rio de Janeiro. E lá se instalou, como barbeiro. Um ano depois, chegava a carta de ordem ou de chamada que funcionava, nos meandros da burocracia, como autorização para a mulher se lhe juntar, partindo na companhia das filhas, que transcrevemos, com a ortografia original, para integrar marcas evidentes de oralidade no registo epistolar:

Rio de Janeiro, 20/9/1910

Maria Emília recebi as tuas duas cartas que me mandaste e nellas vi tudo que me dizias, dizias que quando eu recebesse a carta que me trou-se [sic] o Joaquim que já devia ter respondido à que meu irmão me mandou, pois eu desde Junho que não recebi carta dele.

No dia 7 do corrente mandei uma carta assim como uma letra de 20:000 o qual deve ter sido entregue, e agora abi te mando 100:000 é para a tua passage visto teres agora boas companhias para vires.

Estimei dizeres que se tu vieres que a Augusta vinha para a Obra Nova pois eu também já tinha mandado falar nisso ó nosso compadre eu nunca tenho de pagar as obrigações que lhe devo é um verdadeiro amigo.

Mandastes dizer se queria que deixasses os trastes que abi tens para quando voltasse ou se as vendas isso é contigo faz como entenderes mas eles que nenhum valor tem entendo que o melhor é dares alguns à Augusta bem sabes que ela os tem de comprar, bem sei que pouco vale o que aí temos mas para ela tudo lhe faz jeito e mesmo eu fazia conta de lhe mandar uma prenda para lhe tu entregares no dia do casamento para ela se lembrar que o talher que estava de mais na meza que devia ser para mim, mas como agora tive que gastar bastante dinheiro foi me impossível puder satisfazer a minha vontade.

Maria Emília pede ó meu irmão ou ó teu para te vir trazer ó vapor e manda me dizer com quem vens logo que estas recebas e logo que saibas o dia certo em que embarcas manda me dizer o nome do vapor e em que dia ele aqui deve chegar para te eu ir esperar a bordo do mesmo logo que o vapor pare não faltam botes para nos trazer para terra mas tu não alugues nenhum que eu lá apareço.

Como já te não tornarei a escrever voute avizgar de que tenhas muito cuidado com as meninas no vapor e sempre é bom trazer qual quer coisa para comeres no vapor se acaso enjuares, se te não esqueceres traz me uma dúzia de pares de meias colarinhos não preciso porque só gosto de goma [em nota marginal: se te não for muito penozo traz me bengala do Porto a teu gosto]. Não te esqueças de trazer roupa de cama olha que aqui também faz frio, fala com a mulher do Sr. Manuel que ella te diz o que precisas trazer.

Dis ó nosso compadre que o José do fojo vai abi agora disseme o Gonçalo que ele deve embarcar neste mez vae elle só, e para o ano faz conta dir o Gonçalo e ao Abílio.

Quando vieres não deixes de não ires dizer adeus ós nossos compadres do Porto traz a direcção para lhe escrever que eu já lhe devia ter escrito aguardecer lhe a carta que ele me deu mas não sei a direcção.

Se acaso te arrependeres e não quiseres manda mo dizer que é para eu não andar arranjar caça e depois tu não vires.

Lembranças a toda a nossa família, adeus até brebe.

José Maria Pinto da Cunha

A minha direcção é sempre a mesma.

A carta, para lá dimensão afetiva, deixa transparecer o papel da prioridade emigratória do membro masculino do casal, necessária para angariar o dinheiro necessário à reunião da restante família, gerando-se um tempo de espera necessário para amearhar o dinheiro indispensável, de forma a evitar a precipitação de uma partida fragilizada e sem apoio. Sobressai ainda o cuidado de a mulher partir em companhia de alguém de confiança, bem como assegurar a dignidade na retaguarda, com a preocupação do seu alojamento de caseiros ser ocupado pela irmã da mulher, também ela em processo de casamento, pois o “compadre” proprietário merecia consideração (“eu nunca tenho de pagar as obrigações que lhe devo é um verdadeiro amigo”). A presença do

ausente procurava fazer-se sentir na mesa do casamento da cunhada (“o talher que estava de mais na meza que devia ser para mim”), no controlo da viagem, no agradecimento ao outro compadre do Porto, o qual, porventura, lhe terá passado carta de recomendação (“eu já lhe devia ter escrito aguardar lhe a carta que ele me deu”), a qual se tornava decisiva para encontrar a “arrumação” adequada. Numa carta simples, o desvendar dos processos desenvolvidos para a partida!

O resto da história desta família, que se fixou para sempre no Rio de Janeiro, pode ser recuperado nas biografias de Carmen Miranda, a mítica cantora que levou o nome do Brasil a todo o mundo, pela sua voz, pela sua dança, pela sua inscrição na cinematografia de Hollywood, pois a Carmen Miranda, nome de artista, outra não era do que a pequena Maria do Carmo que, com um ano e pouco, acompanhou a mãe e a irmã para a viagem sem regresso a Portugal, mas com um destino inesperado que a emigração lhe propiciou⁴¹.

5. Considerações finais

O texto procura evidenciar a diversificação de posições perante a e/imigração, dos lugares de apelo aos lugares de partida, do Estado ao indivíduo, da produção de uma imagem atraente à sua negação e denúncia, mostrando o cruzamento de discursos diferenciados, conjugando diversas escalas. Ao apelo de colonos para os trabalhos rurais, Portugal respondeu comedidamente, persistindo a corrente que se dirigia para a cidade, esta vista como o espaço das oportunidades que atraíam o emigrante, embora a evolução da conjuntura e das políticas de atração tenham suscitado diferentes comportamentos e decisões aos níveis individual, familiar e nacional, mas favorecendo, em geral, a e/imigração, no quadro de uma cultura de emigração como resolução individual dos problemas gerados por uma estrutura económica e social expulsiva no polo de partida, que suscitam no emigrante a procura de um lugar alures para si e para os seus dependentes.

⁴¹ CASTRO, Ruy. **Carmen, uma biografia**. São Paulo: Companhia das Letras, 2005.

